

СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ЛЕЧЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ И ИХ КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

¹Шамсиев Ф.М., ²Каримова Н.И.

^{1,2}Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр педиатрии, г. Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12506339>

Цель исследования. Анализ клинической эффективности комбинированного применения флутиказона пропионат и доксофиллина в качестве комплексной терапии бронхиальной астмы у детей.

Материалы и методы исследования. Было обследовано 55 детей с бронхиальной астмой в возрасте от 4-х до 15 лет в стадии обострения, среднетяжелой степени тяжести. В I-ой группе (35) назначался флутиказона пропионат и доксофиллина. Во II группе (20) дети получали традиционную терапию.

Результаты исследования. С момента начала комбинированного применения аэрозольного флутиказона пропионат и доксофиллина у всех больных I группы отмечалась быстрая стабилизация состояния, улучшение общего самочувствия, были отмечены положительные изменения реологических свойств мокроты, переход кашля в продуктивный, уменьшились приступы затруднительного дыхания, улучшилась переносимость физической нагрузки, в легких значительно снизилось количество сухих и влажных хрипов.

Заключение. Использование комбинированного препарата флутиказона пропионата и доксофиллина при бронхиальной астме у детей демонстрирует высокую эффективность в клинических наблюдениях и результаты дополнительных инструментальных исследований подтверждают это. Применение данного препарата помогает справляться с клиническими симптомами, снижает необходимость в медикаментах, уменьшает частоту обострений бронхиальной астмы и ее тяжесть.

Ключевые слова: бронхиальная астма, эффективность лечения, клиническая картина, ингаляционные глюкокортикостероиды, ксантины, дети.

Тадқиқот мақсади. Болаларда бронхал астма учун комплекс терапия сифатида флутиказон пропионат ва доксофиллинни биргаликда қўллашнинг клиник-функционал самарадорлигини таҳлил қилиши.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Бронхал астма билан касалланган 4 ёшдан 15 ёшгача бўлган ўртача оғирликда. хуруж давридаги 55 нафар бола текширилди. Болалар 2 гуруҳга бўлинган. I гуруҳда (35) флутиказон пропионат ва доксофиллин буюрилган. II гуруҳда (20) болалар анъанавий терапия олдилар.

Тадқиқот натижалари. Флутиказон пропионат ва доксофиллинни биргаликда қўллаш бошланганидан бери I гуруҳдаги барча беморларда уларнинг аҳволи тез барқарорлашди, умумий фаровонлик яшиланди, балгамнинг реологик хусусиятларида ижобий ўзгаришлар, йўталнинг самарали, нафас олиш қийинлишуви хуружлари камайди, жисмоний машқлар толерантлиги яшиланди, ўпкада қуруқ ва ҳўл раллар сони сезиларли даражада камайди.

Хулоса. Флутиказон пропионат ва доксофиллинни биргаликда қўллашнинг юқори клиник самарадорлиги, яхши бардошлилиги ва хавфсизлиги клиник маълумотлар ва қўшимча инструментал тадқиқотлар натижалари билан тасдиқланган. Ушбу препаратни қўллаш клиник симптомларни енгилаштиради, бронхиал астманинг хуружлар сонини ва унинг зўрайишини камайтиради.

Калим сўзлар: бронхиал астма, даволаш самарадорлиги, клиник кўриниш, ингаляцион глюкокортикостероидлар, ксантинлар, болалар

Purpose of the study. Analysis of the clinical effectiveness of the combined use of fluticasone propionate and doxophylline as a complex therapy for bronchial asthma in children.

Materials and methods of research. 55 children with bronchial asthma aged from 4 to 15 years in the acute stage of moderate severity were examined. In group I (35), fluticasone propionate and doxophylline were prescribed. In group II (20), children received traditional therapy.

Research results. Since the start of the combined use of aerosol fluticasone propionate and doxophylline, all patients in group I experienced rapid stabilization of their condition, improvement in general well-being, positive changes in the rheological properties of sputum were noted, the transition of cough to productive, episodes of difficulty breathing decreased, exercise tolerance improved, and significantly more in the lungs. the number of dry and wet rales decreased.

Conclusion. High clinical efficacy, good tolerability and safety of the combined use of fluticasone propionate and doxophylline are confirmed by clinical data and the results of additional instrumental studies. The use of this drug will relieve clinical symptoms, reduce the frequency of exacerbations of bronchial asthma and its severity.

Key words: bronchial asthma, treatment effectiveness, clinical picture, inhaled glucocorticosteroids, xanthines, children.

Актуальность. Астма у детей - это хроническое аллергическое воспаление бронхов, которое проявляется их гиперреактивностью и периодическими приступами затрудненного дыхания или удушья из-за бронхиальной обструкции, вызванной сокращением бронхов, избыточной секрецией слизи и отеком их стенок [1,7]. Обструкция бронхов при этом является обратимой (либо под воздействием лечения, либо самопроизвольно). Недавние эпидемиологические исследования показывают, что астмой страдает от 4 до 8% населения, включая 5-10% детей и 5% взрослых. Достижения современной медицины позволяют эффективно контролировать течение этого заболевания у большинства пациентов. Однако БА имеет волнообразное течение с периодами обострения и ремиссии [5,8].

В настоящее время существует широкий выбор лекарственных средств для лечения астмы, основным считается базисная противовоспалительная терапия БА [2,4]. В соответствии с рекомендациями и стандартами, выбор препаратов и их доз зависят от степени тяжести бронхиальной астмы. Согласно рекомендациям Глобальной стратегии лечения и профилактики бронхиальной астмы (GINA 2023), основное внимание уделяется комбинации ИГКС с бронходилататором доксофиллин (Пефсал). Доксофиллин (Пефсал) является производным ксантина, который подавляет фермент фосфодиэстеразу, разрушающий цАМФ. Это приводит к расслаблению бронхиальной мускулатуры за счет уменьшения концентрации свободного кальция в клетках бронхов и тучных клетках, что уменьшает выделение гистамина и серотонина, которые вызывают спазм и отек

бронхиальной слизистой. Комбинированное применение ИГКС с доксофилином у детей с бронхиальной астмой облегчает индивидуализированное лечение в конкретный период болезни [3,6].

Цель исследования. Анализ клинической эффективности комбинированного применения ИГКС флутиказона пропионат (Небуфлюзон) и доксофиллин (Пуроксан) в качестве комплексной терапии бронхиальной астмы у детей.

Материалы и методы исследования. Мы исследовали 55 детей с обострением бронхиальной астмы в возрасте от 4 до 15 лет средней степени тяжести в отделении пульмонологии РСНПМЦ Педиатрии МЗ РУз. Детей разделили на две группы: 35 детей с обострением бронхиальной астмы средней степени тяжести в основной группе и 20 детей с тем же диагнозом в контрольной группе. Клинические характеристики обеих групп были сопоставимы. Все пациенты обеих групп лечились согласно клиническим протоколам. В основной группе назначался комбинированный препарат - аэрозольный ИГКС флутиказона пропионат (Небуфлюзон) и доксофиллин (Пуроксан). Вторая группа получала традиционное лечение. Эффективность лечения оценивалась ежедневно на основе клинических симптомов, а ФВД измерялась при помощи спирометрии. Данные для анализа подготавливались в Excel. Для статистической обработки результатов использовались критерии Стьюдента и Фишера.

Результаты и обсуждение. При анализе данных клинического осмотра больных обеих групп было установлено, что первыми симптомами при поступлении в стационар были приступы удушья, сухой непродуктивный кашель, экспираторная одышка, периоральные хрипы, плохое самочувствие. У обследованных детей обеих групп до назначения терапии выявилось нарушение бронхиальной проходимости, средние показатели которой были равны $ОФВ_1 - 75\%$, ЖЕЛ – 77% , ПСВ – 65% (таблица 1).

Во время лечения у детей в первой группе наблюдалось быстрое улучшение состояния здоровья, общего самочувствия и реологических свойств мокроты. Кашель стал более продуктивным, а его частота уменьшилась уже в первый день терапии. Приступы затруднительного дыхания стали реже, улучшилась переносимость физической нагрузки, и количество хрипов в легких существенно снизилось. После окончания лечения у всех этих детей наблюдались положительные изменения в дыхательной функции, уменьшение приступов удушья и увеличение выносливости к физической нагрузке (у 86% детей).

Рисунок 1. Быстрое уменьшение интенсивности, частоты и приступов кашля при лечении ИГКС флутиказона пропионат (Небуфлюзон) + доксофиллин (Пуроксан)

Рисунок 2. Более быстрая трансформация кашля в продуктивный при лечении ИГКС флутиказона пропионат (Небуфлюзон) + доксофиллин (Пуроксан)

Рисунок 3. Позитивная динамика обструктивного синдрома при лечении ИГКС флутиказона пропионат (Небуфлюзон) + доксофиллин (Пуроксан)

Показатели дыхательной проходимости в процессе лечения можно увидеть на представленной таблице 1.

Таблица 1. Средние показатели дыхательной проходимости в динамике (%)

Показатели ФВД	До лечения (I и II группы), (%)	I группа после лечения, (%)		II группа после лечения, (%)	
		в 8 – 9-ый день	на 3 - 4-ой неделе	в 8 – 9-ый день	на 3 - 4-ой неделе
ОФВ1	75,4	82,3	89,3	79,4	81,4
ЖЕЛ	77,1	86,1	90,1	82,5	85,5
ПСВ	65,2	76,3	80,3	70,1	72,1

Из таблицы 1 видно, что на 8-9 сутки лечения у пациентов основной группы средние показатели дыхательной проходимости были значительно выше, чем у контрольной группы. Кроме того, у пациентов основной группы наблюдалось быстрое улучшение симптомов астмы как днем, так и ночью, улучшение настроения, качества жизни, а также укорочение продолжительности пребывания в стационаре. Средняя продолжительность пребывания в стационаре составила $9,52 \pm 0,23$ дня в основной группе и $12,06 \pm 0,45$ дня в контрольной группе. Различия были статистически значимы ($P < 0,001$). Положительные результаты от комбинированного применения ИГКС флутиказона пропионата (Небуфлюзона) + доксофиллина (Пуроксана) в лечении обострений бронхиальной астмы

средней степени тяжести могут быть объяснены механизмом действия препарата, повышающего чувствительность бронхиальных β_2 -адренорецепторов и увеличивающего их количество, а также усиливающего воздействие ксантинов. Синергетический эффект ИГКС и ксантинов подтвержден на различных уровнях: молекулярном, рецепторном и клеточном, что объясняет высокую эффективность данной комбинации препаратов в лечении обострений бронхиальной астмы. После 4-х недельной терапии препаратом Пуроксан отмечалась еще более отчетливая положительная динамика (клинические симптомы и показатель ПСВ). Рост динамических показателей легочной функции был наиболее выраженным к окончанию 4-й недели лечения, в дальнейшем этот показатель оставался стабильным.

Таким образом, комбинированная терапия с применением ИГКС флутиказона пропионат (Небуфлюзон) и доксифиллина (Пуроксан) может быть признана одним из наиболее эффективных способов лечения бронхиальной астмы у детей. Полученные нами в ходе исследования результаты во многом подтверждают эти данные.

Выводы.

1. Использование комбинированного препарата ИГКС флутиказона пропионата (Небуфлюзон) и доксифиллина (Пуроксан) при бронхиальной астме у детей демонстрирует высокую эффективность в клинических наблюдениях и результаты дополнительных инструментальных исследований подтверждают это. Применение данного препарата помогает справляться с клиническими симптомами, снижает необходимость в медикаментах, уменьшает частоту обострений бронхиальной астмы и ее тяжесть. Таким образом, это позволяет рекомендовать данную комбинацию препаратов в комплексном лечении бронхиальной астмы у детей.

2. Доксифиллин (Пуроксан) безопасен в применении у детей при лечении бронхобструктивного синдрома различной этиологии, так как не обладает побочным системным и кардиотоксичным действием

3. Комбинированная терапия с использованием ИГКС флутиказона пропионат (Небуфлюзон) и доксифиллина (Пуроксан) высоко оценивается как врачами, проводившими исследование, так и самими пациентами.

ЛИТЕРАТУРА

1. Глобальная стратегия лечения и профилактики бронхиальной астмы (GINA), (пер. с англ. языка под ред. А.Г. Чучалина). Атмосфера. 2023:156.
2. Гуменюк Е.Л., Игнатъева В.И. Современные доставочные устройства в управлении бронхиальной астмой. Астма та аллергия. 2022;1:27-31.
3. Гуревич, Г.Л. Небулайзерная терапия заболеваний органов дыхания: учеб. Пособие. Минск. 2023:230.
4. Княжеская Н.П., Новиков Ю.К., Влияние средств доставки ингаляционных препаратов на эффективность лечения бронхиальной астмы. Атмосфера. Пульмонология и аллергология. 2017; 3:37-40.
5. Охотникова Е.Н. Системная кортикостероидная терапия в неотложной педиатрической аллергологии. Запорожский мед. журн. 2019;11(5)95-99.
6. Синопальникова, А.И. Пути оптимизации ГКС-ной терапии: субстанция, система доставки, пропеллент. Пульмонология. 2022;5(4)192–197.

7. Фассахов, Р.С. Гормонозависимая бронхиальная астма: эффективный подход к снижению дозы системных ГКС (результаты многоцентрового исследования «Гроза»). Атмосфера. 2022;2:56–59.
8. Юлиш Е.И., Самойленко И.Г., Коринева Л.С., Максимова С.М., Подоляка В.Л., Бухтияров Э.В. Ингаляционная терапия как метод неотложной помощи при бронхообструкции дыхательных путей у детей раннего возраста. Укр. медичний альманах. 2020;1:28-31.
9. Adcock, L. Molecular integration between glucocorticoids and long-acting β_2 agonists / L. Adcock, K. Manelhotesuwan, O. Usmani. J. Allergy Clin. Immunol. 2022;66(110): 261–268.
10. Burq, P.C. Randomised double blind, placebo controlled study in patients with moderate to severe chronic obstructive pulmonary disease: the isade trial. Brit. Med. j.2020; 320: 1297–1303.